

EDN OSHMPF

DOI 10.5281/zenodo.17276695

УДК 631.542.2:631.587

Урденко Н. А., Червяк С. Н., Бейбулатов М. Р., Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А.,
Бойко В. А., Романов А. В., Белаш Д. Ю.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КАК СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИНОГРАДА И ВИНМАТЕРИАЛОВ ИЗ СОРТА МЕРЛО

НИЦ «Курчатовский институт» - «Магарач»

Реферат. Актуальной задачей является поиск эффективных способов достижения оптимальных кондиционных показателей винограда. Цель исследования – оценить влияние агротехнологических приемов возделывания на качественные показатели и фенольный комплекс технического сорта винограда Мерло в условиях терруара Альминский. Исследования выполнили в Крымском западно-приморском предгорном виноградо-винодельческом районе в 2023–2024 гг. Анализ фенольного комплекса проводился на ВЭЖХ-системе Shimadzu LC 20 Prominence с колонкой Macherey-Nagel EC 250/2 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB на диодно-матричном детекторе SPD-M20A. В благоприятных условиях года для закладки опыта (превышающее количество суммы активных температур и низкое количество осадков за вегетационный период по сравнению со среднемноголетними значениями) проведена оценка варьирования концентраций компонентов углеводно-кислотного комплекса винограда в зависимости от применяемой системы орошения в комбинации с фитоприемами (виды чеканок, отсутствие чеканки, дефолиация и заводка побегов) и внесением препарата «АгроГемо». Выделены комбинации агротехнических приемов (варианты опыта: IV – полное орошение, без чеканки, заводка, дефолиация, II – полное орошение, некорневая подкормка препаратом «АгроГемо», I – без орошения, производственная чеканка, заводка), оказывающие влияние на снижение стресса при дефиците воды, а также повышающие качество винограда и приготовленных из него виноматериалов. Значение массовой концентрации титруемых кислот варьировало в диапазоне от 4,1 до 5,6 г/л. Производственная чеканка и отсутствие орошения обеспечило более высокое содержание титруемых кислот (5,5 г/л), чем в случае полного (4,6 г/л) или частичного орошения (4,4 г/л). Максимальное содержание компонентов фенольного комплекса винограда (7148 и 6360 мг/кг) и соответствующих виноматериалов (1179 и 1118 мг/кг) обеспечили следующие агротехнические мероприятия: заводка с производственной чеканкой в условиях отсутствия орошения и заводка без чеканки при дефицитной системе орошения. Независимо от применяемых схем обработок виноградных насаждений, приготовленные виноматериалы характеризовались высокой дегустационной оценкой: от 7,82 до 7,91 балла.

Ключевые слова: орошение, чеканка, дефолиация, заводка побегов, качественные показатели, фенольные вещества.

Для цитирования: Урденко Н. А., Червяк С. Н., Бейбулатов М. Р., Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А., Бойко В. А., Романов А. В., Белаш Д. Ю. Агротехнические приемы как способы воздействия на качественные показатели винограда и виноматериалов из сорта Мерло // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 261–278. EDN: OSHMPF. DOI: 10.5281/zenodo.17276695.

For citation: Urdenko N. A., Chervyak S. N., Beibulatov M. R., Tikhomirova N. A., Buival R. A., Boiko V. A., Romanov A. V., Belash D. Yu. Agrotechnical practices as methods to impact quality indicators of grapes and wines of 'Merlot' variety // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 261–278. EDN: OSHMPF. DOI: 10.5281/zenodo.17276695.

Введение

Получение стабильных урожаев винограда прогнозируемого качества в определённых почвенно-климатических условиях возделывания является актуальной задачей виноградарства. Существует множество факторов, влияющих на качество винограда и вина, в том числе профиль фенольного комплекса. Наряду с агроэкологическим размещением виноградных насаждений, происхождением сорта, длиной вегетационного периода, степенью зрелости, наиболее важной составляющей в получении стабильного урожая винограда высокого качества является технология возделывания [1], которая включает в себя совокупность многих факторов: система орошения, уход за приростом, внесение агрохимикатов и использование светоотражающих веществ. Существует множество отечественных и зарубежных научных трудов, посвященных влиянию сортовой агротехники на качество сырья и продуктов его переработки [2–9].

Наряду с традиционными показателями, определяющими качество винограда, важная роль отводится содержанию и составу фенольного комплекса ягод. Фенольные соединения участвуют в физиологических и биохимических процессах, протекающих в виноградном растении в течение вегетационного периода. Они регулируют пролиферацию и апоптоз растущих частей растения, принимают участие в процессе фотосинтеза, служат переносчиками водорода при дыхательном газообмене; благодаря повышенному содержанию фенольных веществ эпидермальные клетки поглощают до 95 % ультрафиолетовых лучей [10].

При разработке стратегий выращивания, оптимизирующих состав винограда и экономическую ценность урожая, следует учитывать влияние климатических условий, особенно величины температурных показателей, количества осадков и уровня атмосферной влажности. Из всех типов абиотического стресса, которому подвергается виноградное растение в условиях полузасушливого степного приморского климата, наиболее влиятельным является водный стресс, а также низкая атмосферная влажность.

Ограниченная доступность воды приводит к снижению силы роста винограда, значительным потерям урожая и ухудшению состава ягод [11].

Изменения температурных факторов приводят к искажению метаболизма виноградного растения, в первую очередь, к отставанию формирования фенольного комплекса ягод относительно накопления сахаров при созревании винограда, и, следовательно, трансформации качественного состава и количественного содержания компонентов фенольного комплекса вин. Известно, что высокие температуры обуславливают снижение содержания антоцианов и процианидинов (катехины и танины) в ягодах. В последние годы с целью улучшения фенольного состава ягод испанскими учеными была предложена методика проведения чеканки в различные фенологические фазы, позволяющая отсрочить созревание винограда до более благоприятного периода температур [12].

Вторичный метаболизм винограда находится под сильным генетическим контролем и может варьировать в зависимости от сорта. Следовательно, изучение реакции этого метаболизма на сигналы окружающей среды является актуальной задачей. Chaves M.M. с соавторами в результате оценки влияния абиотических факторов на вторичный метаболизм ягод у сортов винограда Шираз и Каберне-Совиньон пришли к выводу, что недостаточное орошение повлияло на накопление фенольных соединений, а также продемонстрировали сортовую специфику по величине отклика [13].

Французские учёные пришли к выводу, что ключевым фактором, определяющим качество винограда и получаемого из него вина, является уровень стресса виноградного растения от недостатка влаги [14].

В целом, общепризнано, что умеренный и сильный дефицит воды в течение вегетационного периода способствует синтезу и увеличивает концентрацию флавоноидов в красном винограде, что часто приводит к улучшению вкусовых качеств вин.

Уменьшение листовой поверхности на 50 % повышает продуктивность листьев в 2–4 раза. Если такой прием провести через 30 дней после цветения, то наступает значительное снижение массы ягод и концентрации растворимых веществ. При этом больший отрицательный эффект наблюдается при удалении верхних листьев, чем нижних. Также происходит повышение кислотности винограда. Уменьшение листовой поверхности, приходящейся на одну гроздь, задерживает рост ягод, сопровождается снижением общего количества сахаров и кислотности винограда [15].

Болгарскими учеными выявлено положительное влияние применяемых приемов чеканки на содержание фенольных веществ в винограде, которое увеличивалось в следующем порядке: без чеканки (контроль) < прореживание гроздей и дефолиация < прореживание гроздей, а в структурных элементах ягод винограда: кожица < мякоть < семена [16].

Развитие современного виноградарства невозможно без усовершенствования производства путём разработки и внедрения в виноградных хозяйствах интенсивных технологий возделывания вместе с рациональным использованием органических и минеральных удобрений, так как необходимым условием нормальной жизнедеятельности виноградного растения является правильное и сбалансированное питание во всех фазах вегетации [17].

Установлено, что современные препараты оказывают влияние на биохимические показатели винограда, определяют скорость фотосинтеза, создают основу для увеличения продуктивности [18, 19], а также формирования компонентов фенольного комплекса в ягодах [20]. Кроме того, продуктивность растений напрямую определяется содержанием в листьях хлорофиллов, фотосинтетических пигментов, которые являются важным субстратом фотосинтеза [21–24].

Исследования по разработке и испытанию агротехнических приемов возделывания винограда сорта Мерло в контексте адаптации к изменяющимся условиям климата, в погодных условиях вегетаций 2003–2024 гг. в терруаре Альминский, направленные на управление качеством сырья, в том числе фенольного комплекса, являются актуальными.

Цель исследования – оценить влияние агротехнических приемов возделывания технического сорта винограда Мерло в условиях терруара Альминский на качественные показатели и фенольный комплекс винограда и вина.

Материал и методы исследований

Многофакторный вегетационный опыт был заложен для определения влияния агротехнических мероприятий возделывания винограда сорта Мерло (орошение, зеленые операции, применение агрохимиката «АгроГемо») на качественные характеристики винограда и вина, в том числе фенольные соединения.

Полученные в каждом варианте результаты сравнивали между собой и с контролем (технология возделывания винограда в хозяйстве).

Исследования выполнили в Крымском западно-приморском предгорном виноградо-винодельческом районе, терруар Альминский (с. Песчаное) на промышленных виноградниках ООО «Инвест Плюс» в сезоны 2023–2024 гг.,

аналитические исследования – в секторе хранения винограда ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач», на базе производственной лаборатории винзавода «Alma Valley». Закладку полевого опыта, наблюдения и расчеты проводили по общепринятым в виноградарстве методикам [25].

Хлорофилл, содержащийся в навеске из листьев винограда, определяли спектрометрическим методом [26]. Отбор листьев проводили в период фенологической стадии винограда L (или 33/77 согласно международной классификации «Эйшорн и Лоренс»), когда происходит уплотнение кисти, ягоды достигают достаточного размера и начинают касаться друг друга [27].

Полевой опыт – многофакторный, размещенный на площади 12,6 га. Объект исследования – растительный материал, суло и виноматериал с использованием системы примененных агромероприятий (таблица 1). Препарат «АгроГемо» – концентрированное, быстродействующее, хорошо растворимое в воде, несвертывающееся азотное удобрение (тук) на основе животных белков (продукт переработки свинной и говяжьей крови), в состав которого входит: вода – 11–14 %, азот – 9–14 %, фосфорная кислота – 0,5–1,5 %, калий – 0,6–0,8 %.

Таблица 1 – Схема опыта по испытанию влияния агроприемов на качественные показатели винограда и виноматериала из сорта Мерло (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Вариант опыта	Зеленые операции		Система орошения
	I	Заводка	Производственная чеканка
II	Заводка, дефолиация	Некорневое внесение препарата «АгроГемо». 4 кг/га, 4-кратное внесение: 1дек. V, 2дек. VI, 1дек. VII, 1 дек. VIII.	Производственный фон – полное орошение: 100 м ³ /га.
III (Контроль)	Заводка, дефолиация	Производственная чеканка	
IV	Заводка, дефолиация	Без чеканки	
V	-	Фронтальная чеканка	Система дефицитного орошения (СДО): 65 м ³ /га.
VI	Заводка	Без чеканки	
VII	-	Производственная чеканка	
VIII	Заводка	Горизонтальная чеканка	

Примечание. Чеканка проведена единовременно в III декаде июля. Производственная чеканка – удаление побегов со всех сторон ряда. Даты проведения поливов: 1 декада июня, 2 декада июня, 1 декада июля.

Почвы легкоглинистые. Валовым запасом азота (по Тюрину) почва обеспечена хорошо – 0,31 %, а остальные элементы присутствуют в недостаточном количестве: доступного азота (NO₃) по ГОСТ 26951-86 «Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом» – в зависимости от горизонта содержится в пределах от 29,43 до 34,70 мг/кг, фосфора (по Мачигину) – от 5,56 до 12,56 мг/кг, калия (по Мачигину) – 96,48–188,13 мг/кг. Содержание мезоэлементов (по ГОСТ ISO22036 – 2014 Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектроскопии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)) в зависимости от горизонта: Са (от 96,20 до 115,73 мг/кг), Mg (от 37,76 до 61,84 мг/кг), Na (от 1,53 до 2,62 мг/кг), Cl (от 13,14 до 24,96 мг/кг), В (от 0,0185 до 0,1811 мг/кг) оценивается на уровне низкого и очень низкого. Количество сульфатов (SO₄) в почве оценено в пределах от низкого до среднего (от 9,93 до 11,62 мг/кг) ГОСТ 26426-85 «Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке». Водно-

физические свойства почв благоприятны для культуры винограда. Реакция почвенного раствора по ГОСТ 26423-85 Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки ближе к нейтральной (рН 7,6–7,8). Почвы не засолены, обладают хорошей водоудерживающей способностью.

В период вегетации 2023 г. средняя температура воздуха в мае составила 14,9 °С, значения которой находились ниже среднееголетних данных на 1,9 °С. Температуры летних месяцев были ниже среднееголетних значений (2009–2022 гг.): в июне – на 1,3 °С, в июле – на 0,4 °С, а в августе превышали среднееголетние значения на 1,1 °С. Сумма активных температур в 2023 г. превышала многолетние значения по месяцам: май – 217,8 °С, июнь – 85,5 °С, июль – 61,3 °С, август – 82,1 °С. Данное повышение температур способствовало раннему созреванию винограда. Производственную уборку винограда осуществляли 30.08.2023 г.

Количество осадков, выпавшее за период май–август, составило 234 мм, что соответствовало уровню среднееголетних значений. Наибольшее количество осадков выпало в мае и составило 105 мм. В остальные месяцы осадки были на уровне среднееголетних значений, за исключением августа – 25 % от нормы. Среднесуточные значения влажности воздуха на протяжении всего анализируемого периода были на уровне среднееголетних.

В период вегетации 2024 г. средняя температура воздуха в мае составила 14,8 °С, значения которой находились ниже среднееголетних данных на 1,8 °С. Температуры летних месяцев превышали среднееголетние значения (2009–2023 гг.): в июне – на 0,9 °С, в июле на – 3,1 °С, а в августе были на уровне среднееголетних значений. Сумма активных температур, начиная с апреля месяца, превышала среднееголетние значения на 165,6 °С, что способствовало раннему распусканию почек винограда и, соответственно, раннему началу вегетации. Превышение сумм активных температур по месяцам следующее: май – 226,7 °С, июнь – 150,3 °С, июль – 226,8 °С, август – 205,9 °С. Данное повышение температур способствовало раннему созреванию винограда. Производственную уборку винограда осуществляли 24.08.2024 г.

Количество осадков, выпавшее за период май–август, составило 74,6 мм, что на 108,9 мм (59,3 %) меньше среднееголетних значений за тот же период. Наибольшее количество осадков выпало в июне и составило 42,5 мм. В остальные месяцы осадков выпало скудное количество, что меньше среднееголетних значений на: май – 77,7 %, июль – 76,1 %, август – 61,6 %. Среднесуточные значения влажности воздуха на протяжении всего анализируемого периода были на уровне среднееголетних значений. Отдельные значения влажности воздуха в приземном слое на 30.07.2024 г. (время замеров 13–15 часов) понижались до 48,3 %.

Определение физико-химических показателей винограда проводили в свежеполученном сусле после прессования вручную целых ягод. Для этого отбирали среднюю пробу ягод (1000 г), предварительно отделенных от гребней, измельчали и после прессования отделяли жидкую фракцию. В подготовленной пробе сусла определяли массовую концентрацию сахаров ареометрическим методом с помощью ареометра DIN 12791/L50 pression (Schneider, Германия), водородный показатель (рН) и массовую концентрацию титруемых кислот – иономером универсальным И-160 (ТД «Автоматика», Беларусь) [23].

При определении качественного состава и количественного содержания компонентов углеводно-кислотного комплекса и содержания фенольных веществ использовали пробу сусла после предварительного центрифугирования на

центрифуге Centrifuge 5702 (Eppendorf, Германия) (скорость вращения ротора центрифуги 7000 об./мин., продолжительность – 10 минут).

Анализ фенольного комплекса винограда и виноматериалов проводили на ВЭЖХ системе Shimadzu LC 20 Prominence с колонкой Macherey-Nagel EC 250/2 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB на диодно-матричном детекторе SPD-M20A [28]. Оценку профиля кислотного комплекса осуществляли методом капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-105М» [29]. В виноматериале также определяли объемную долю этилового спирта, массовую концентрацию титруемых кислот, pH [30].

Экспериментальные данные обрабатывали с помощью общепринятых методов математической статистики с применением программного пакета IBM SPSS Statistics (v 17.0), Microsoft Excel. Все исследования выполнены в трех повторностях, расхождение между параллельными определениями не превышало ошибки методов. Вычисление парных корреляций между показателями осуществляли для уровня значимости 0,05.

В период промышленного сбора с анализируемых участков отбирали среднюю пробу винограда в количестве не менее 200 кг. Красные виноматериалы были приготовлены «по-красному» способу согласно следующей технологической схеме: дробление винограда с гребнеотделением → внесение метабисульфита натрия в количестве 100 г/т винограда → внесение ферментного препарата EX-V в количестве 20 г/т винограда → брожение при температуре 16–18 °С на расе дрожжей Zymaflore F15 (30 г/гл) (Laffort, Франция) с предварительной регидратацией активатором дрожжей Superstart (Laffort, Франция) → прессование мезги → сульфитация виноматериала из расчёта 30 мг/л свободного диоксида серы → отстаивание → снятие с дрожжевого осадка → хранение.

Регидратацию дрожжей проводили с применением активатора дрожжей Superstart (Laffort, Франция) в дозировке 3 г/дал. Динамика брожения носила идентичный характер независимо от варианта опыта и составила 10 дней.

Результаты и их обсуждение

В пик нарастания биомассы (III декада июля) была проанализирована реакция на способность виноградного растения противостоять стрессу (изменение массовой концентрации хлорофилла) в зависимости от примененных элементов сортовой агротехники (рисунок 1). В результате стресса в варианте I (без орошения, производственная чеканка, заводка побегов) и в варианте II (полное орошение, внесение препарата «АгроГемо», заводка побегов, дефолиация) концентрация хлорофилла была наивысшей – 20,73 мг/л и 19,77 мг/л по сравнению с контролем, превышения составили 2,0 и 1,9 раз, соответственно, разница существенная.

Массовая концентрация хлорофилла в опытных вариантах (за исключением варианта VI) превышала контрольные значения на 0,36–10,55 мг/л, что в процентном выражении составляло 4–104 %. Разница между вариантами опыта существенная, $НСР_{05}=0,04$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=11,12$.

Анализ полученных данных позволил установить влияние водного стресса на накопление хлорофилла в листьях винограда. Так, для вариантов опыта с применением производственной чеканки массовая концентрация показателя снижалась по мере увеличения количества влаги: 20,73 мг/л (без орошения) → 13,44 мг/л (дефицитная система орошения) → 12,74 мг/л (полное орошение). В случае варианта опыта без чеканки отмечена обратная зависимость: массовая концентрация хлорофилла в листьях винограда при системе полного орошения была выше на 3,28 мг/л (35 %), чем в опыте с дефицитной системой орошения. При СДО фронтальная чеканка побегов обеспечивает концентрацию хлорофилла на 1,85 мг/л (15,0 %) выше, чем горизонтальная чеканка.

Таким образом, очевидно, что на работу листового аппарата, выражающуюся в накоплении хлорофилла, влияет в большей степени применение препарата «АгроГемо», а также водный режим почвы, совместное влияние дефицитной системы орошения и «зеленых» операций.

Оценка углеводно-кислотного комплекса винограда предусматривала определение количественного содержания первичных метаболитов растительной клетки – сахаров, массовой концентрации титруемых кислот, а также профиля органических кислот (таблица 2).

Рисунок 1 – Изменение концентрации хлорофилла в зависимости от элементов сортовой агротехники возделывания сорта винограда Мерло (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Примечание. $HCP_{05}=0,04$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=11,12$.

Таблица 2 – Показатели углеводно-кислотного комплекса винограда сорта Мерло (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Вариант опыта	Массовая концентрация сахаров, г/100 см ³	Массовая концентрация титруемых кислот, г/л	pH
I	25,2	5,5	3,4
II	25,8	4,5	3,5
III (К)	25,5	4,6	3,4
IV	25,5	5,5	3,5
V	24,4	5,1	3,4
VI	25,0	4,1	3,7
VII	25,2	4,4	3,6
VIII	25,2	5,6	3,5
HCP_{05}	0,55	0,70	0,54
$F_{05}=2,37 \leq F_{\phi}$	<14,40	<17,56	1,87

На момент уборки винограда значения массовой концентрации сахаров в сусле варьировали в пределах от 24,4 г/100 см³ до 25,8 г/100 см³. Отмечена тенденция к увеличению сахаронакопления в винограде в условиях полного орошения. Минимальным содержанием сахаров характеризовался образец винограда с применением СДО и фронтальной чеканки.

Исследуемые агротехнические приемы возделывания оказали значительное влияние на кислотный комплекс винограда. Отмечена существенная разница в значении титруемых кислот в винограде в зависимости от варианта опыта, $HCP_{05}=0,70$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=17,56$. Значение показателя варьировало в диапазоне от 4,1 до 5,6 г/л.

Анализ данных показал, что в варианте опыта с производственной чеканкой отсутствие орошения обеспечило более высокое содержание титруемых кислот

(5,5 г/л), чем в случае полного (4,6 г/л) или частичного орошения (4,4 г/л), аналогично данным О. Doğan [8].

Значения водородного показателя сула между вариантами опыта существенно не различались и находились в пределах от 3,4 до 3,7, $HCP_{05}=0,54$, $F_{05}=2,37 > F_{\phi}=1,87$.

Таким образом, при полном орошении увеличилось сахаронакопление в ягодах винограда. Применение системы дефицитного орошения и фронтальной чеканки снизило содержание сахаров в винограде. Данную зависимость отметили Theocharis S. [6], а также Lavado N. [12].

Профиль органических кислот в винограде преимущественно был представлен винной кислотой (82–88 %), содержание которой варьировало в диапазоне значений 2,05–3,46 г/л (таблица 3). Яблочная кислота идентифицирована в меньших количествах и независимо от варианта опыта ее содержание не превышало 0,64 г/л (или 15 % всех органических кислот). Массовая концентрация лимонной кислоты в винограде находилась в следовых количествах и не превышала 0,11 г/л.

Таблица 3 – Профиль органических кислот винограда сорта Мерло (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Вариант опыта	Массовая концентрация органических кислот, г/л		
	винная	яблочная	лимонная
I	3,37	0,64	0,12
II	3,21	0,54	0,11
III (К)	2,36	0,30	0,07
IV	2,05	0,38	0,08
V	3,46	0,39	0,10
VI	3,42	0,38	0,09
VII	3,12	0,30	0,11
VIII	2,78	0,42	0,09
HCP_{05}	1,18	0,21	0,14
$F_{05}=2,37 \leq F_{\phi}$	<4,61	<3,80	>1,93

Фенольные соединения играют важную роль в формировании качества вина. Методом ВЭЖХ был определен профиль фенольного комплекса винограда на разных стадиях производства (рисунок 2). Анализ данных показал, что на момент уборки урожая массовая концентрация фенольных веществ в винограде варьировала от 2067 до 7148,1 мг/л. Наибольшими значениями суммы фенольных соединений отличались варианты опыта I и VI, величина которых превышала контроль в 1,9 и 1,7 раз соответственно, $HCP_{05}=362,5$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=592,0$.

Совместное применение системы дефицитного орошения и фронтальной чеканки обеспечило минимальное содержание фенольных веществ в винограде (2067 мг/л) – их количество снизилось на 46,1 % по сравнению с контролем.

Оценивая влияние системы орошения на формирование фенольного комплекса винограда, можно отметить, что при применении производственной чеканки значение показателя возрастает в последовательности – дефицитная система орошения (3033 мг/л) → полное орошение (3838 мг/л) → без орошения (7148 мг/л).

В процессе брожения происходит экстрагирование компонентов фенольного комплекса из твердых частей ягоды винограда, а также частичное их выпадение в осадок в результате окислительно-восстановительных реакций и взаимодействия с белками. По результатам полученных данных, массовая концентрация фенольных веществ в винном материале после прессования мезги (перед дображиванием) снизилась в зависимости от варианта опыта от 56,8 до 83,5 % и варьировала в диапазоне от

1060,9 до 1280,4 мг/л, разница между вариантами опыта незначительная, значения $HCP_{05}=348,1$, при $F_{05}=2,37 > F_{\phi}=1,05$.

В процессе дображивания и осветления виноматериала происходит дальнейшее снижение содержания массовой концентрации фенольных веществ. В молодых виноматериалах значение показателя составляло от 938 до 1179 мг/л. Тенденция максимальных значений сохранилась в той же закономерности, что и в винограде, разница существенная, $HCP_{05}=514,8$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=10,24$.

Рисунок 2 – Содержание фенольных веществ в винограде сорта Мерло и в опытных виноматериалах (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Примечание. В винограде – $HCP_{05}=362,5$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=592,0$; в виноматериале при дображивании – $HCP_{05}=348,1$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=1,05$; в молодом виноматериале – $HCP_{05}=514,8$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=10,24$.

Анализ данных показал, что основными классами фенольных веществ, присутствующих в винограде сорта Мерло, а также в приготовленных виноматериалах, являются антоцианы, флавоноиды и, в меньшем количестве, фенольные кислоты.

Профиль фенольного комплекса винограда преимущественно представлен антоцианами (51–54 %) и флавоноидами (43–47 %). Доля фенольных кислот находилась в следовых количествах и не превышала 2,5 %.

Ниже представлены отдельные группы фенольных соединений: антоцианов (рисунок 3), фенольных кислот (рисунок 4) и флавоноидов (рисунок 5) в винограде и виноматериалах при дображивании и после осветления.

Максимальным содержанием антоцианов в винограде характеризовались варианты опыта I и VI, значение которых превышали контроль на 1737 и 1399 мг/л (в 1,9 и 1,7 раза) соответственно. $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=393,02$.

Массовая концентрация антоцианов в винограде для вариантов опыта с применением производственной чеканки снижалась при увеличении количества влаги: 3712 мг/л (без орошения) → 2005 мг/л (полное орошение) → 1550 мг/л (дефицитная система орошения). При этом в молодых виноматериалах минимальное содержание компонента отмечено в варианте опыта с полным орошением и чеканкой виноградников. Установлено, что системы без орошения и дефицитного орошения оказывают положительное влияние на накопление антоцианов в винограде по сравнению с системой полного орошения (К). Концентрация антоцианов соответственно увеличилась на 1737 мг/л (86,7 %) и на 1399 мг/л (69,8 %) при

отсутствии чеканки. При фронтальной чеканке в системе дефицитного орошения наблюдалось более низкое их содержание, снижение составило 879 мг/л (21,9 %) по сравнению с контролем.

Рисунок 3 – Содержание антоцианов в винограде сорта Мерло и в опытных виноматериалах (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Примечание. В винограде – $HCP_{05}=243,84$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=393,02$; в виноматериале при дображивании – $HCP_{05}=107,4$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=3,58$; в молодом виноматериале – $HCP_{05}=117,7$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=58,13$.

Значимого влияния системы орошения в вариантах опыта без чеканки, а также применения некорневого питания на содержание антоцианов в винограде и виноматериалах не выявлено. Применение полной чеканки обеспечивает большее накопления антоцианов – на 424 мг/л (27,4 %) по сравнению с фронтальной. В молодых виноматериалах массовая концентрация антоцианов варьировала в диапазоне значений 458–584 мг/л и находилась на уровне и выше контроля.

Зависимость значений фенольных кислот (рисунок 4) в винограде от примененных агротехнических приемов описывается той же тенденцией, что и для антоцианов. Положительное влияние на накопление фенольных кислот в ягоде оказывают следующие схемы опыта: без орошения – на 22,0 мг/л (40,8 %), СДО без применения чеканки – на 15 мг/л (27,8 %) и с горизонтальной чеканкой – на 3,0 мг/л (5,2 %), $HCP_{05}=13,3$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=20,4$.

В условиях производственной схемы полива отсутствие чеканки обеспечивает более низкое содержание фенольных кислот в ягоде винограда – на 8,0 мг/л (14,8 %) по сравнению с другими вариантами опыта. Таким образом, наши исследования показали, что накопление фенольных соединений в винограде увеличивается у растений, которым не проводили чеканку, что подтверждается исследовательскими работами Rodas N. и др. [12].

В виноматериалах на стадии дображивания независимо от варианта опыта значения фенольных кислот находились в пределах от 35,4 до 40,0 мг/л и не имели существенных различий как между собой, так и в сравнении со значениями контрольного образца. Наименьшие значения показателя отмечены в вариантах опыта V (35,4 мг/л) и I (36,5 мг/л). Снижение концентрации фенольных кислот в виноматериале на стадии дображивания по сравнению с их концентрацией в ягодах составило от 19,7 до 51,8 %.

В процессе осветления виноматериалов наблюдалось дальнейшее снижение содержания фенольных кислот – от 26,4 до 38,1 %. Минимальное содержание

компонента отмечено в варианте опыта I. Применение некорневого питания препаратом «АгроГемо» обеспечивает максимальное содержание фенольных кислот в виноматериале на стадии осветления 33,0 мг/л, превышение составило от 2,0 до 10,0 мг/л (от 10,0 до 43,8 %) по сравнению с другими вариантами опыта.

Рисунок 4 – Содержание фенольных кислот в винограде сорта Мерло и в опытных виноматериалах (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Примечание. В винограде – $HCP_{05}=13,3$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=20,4$; после отжима мезги – $HCP_{05}=8,43$, $F_{05}=2,37 > F_{\phi}=1,02$; в молодом виноматериале – $HCP_{05}=3,9$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=15,50$.

В отношении содержания флавоноидов в винограде и в виноматериалах в зависимости от применяемых агротехнических приемов на стадии вегетации наблюдается аналогичная тенденция, отмеченная ранее для антоцианов и фенольных кислот. Концентрация флавоноидов в винограде стабильно превышала значения контрольного варианта III (К) у следующих вариантов опыта: I на 1552 мг/л (в 1,9 раз) и VI 1109 мг/л (в 1,6 раз). Для остальных вариантов опыта значения были на уровне контроля (II и VIII) или ниже (рисунок 5).

Рисунок 5 – Содержание флавоноидов в винограде сорта Мерло и в опытных виноматериалах (2022–2023 гг., терруар Альминский)

Примечание. В винограде – $HCP_{05}=212,0$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=378,1$; после отжима мезги – $HCP_{05}=102,8$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=3,46$; в молодом виноматериале – $HCP_{05}=97,7$, $F_{05}=2,37 < F_{\phi}=61,26$.

В виноматериалах на стадии дображивания массовая концентрация флавоноидов уменьшилась существенно: для вариантов опыта I, VI и VIII снижение составило от 2267 до 2434 мг/л (от 3,2 до 4,6 раз). При этом существенных различий по значениям между вариантами опыта не наблюдали.

Максимальным содержанием флавоноидов и антоцианов в молодых виноматериалах характеризовались варианты I и VI. Значения показателей составили 559 и 541, 584 и 547 мг/л соответственно.

Таким образом, разработка специальных стратегий орошения в комплексе с фитоприемами по уходу за кроной винограда, адаптированных к виноградику, сорту винограда, позволяют регулировать фенольный состав красных вин для достижения производственных целей, что отмечают и другие исследователи – Ghiglieno I. с соавторами [21], Pou A. с соавторами [9]

Органолептическая оценка виноматериалов показала, что все образцы характеризовались высокой дегустационной оценкой – от 7,82 до 7,91 балла (таблица 4).

Таблица 4 – Дегустационная оценка качества молодых виноматериалов (2023–2024 гг., терруар Альминский)

Вариант опыта	Химический показатель	Органолептическая оценка	Дегустационная оценка
I – Без орошения, производственная чеканка, заводка побегов	Объёмная доля этилового спирта – 14,4 % Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 7,7 г/л	Цвет – рубиновый. Аромат – выраженный, пряно-ягодного направления с маковыми оттенками. Вкус – мягкий, полный, бархатистый.	7,86
II – Полное орошение, некорневое внесение препарата «АгроГемо», производственная чеканка, заводка побегов, дефолиация	Объёмная доля этилового спирта – 14,5 %. Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 7,7 г/л.	Цвет – рубиновый. Аромат – умеренный, ягодного направления с уваренными оттенками. Вкус – полный, ягодный, с горчинкой в послевкусии.	7,83
III ПО (К) – Полное орошение, производственная чеканка, заводка побегов, дефолиация	Объёмная доля этилового спирта – 14,3 %. Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 7,7 г/л.	Цвет – рубиновый. Аромат – яркий, ягодный, с маковыми и сафьяновыми оттенками. Вкус – чистый, полный, гармоничный.	7,91
IV – Полное орошение, без чеканки, заводка побегов, дефолиация	Объёмная доля этилового спирта – 14,5 %. Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 6,8 г/л.	Цвет – рубиновый. Аромат – выраженный, ягодный, с оттенками пряностей. Вкус – полный, мягкий, тельный.	7,87
V – Система дефицитного орошения, фронтальная чеканка	Объёмная доля этилового спирта – 13,9 %. Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 7,2 г/л.	Цвет – рубиновый Аромат – пряно-ягодного направления Вкус – мягкий, облегченный	7,82
VI – Система дефицитного орошения, без чеканки, заводка побегов	Объёмная доля этилового спирта – 13,9 %. Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 6,5 г/л.	Цвет – рубиновый Аромат – сложный, ягодного направления с легкими табачными и пряными оттенками Вкус – полный, мягкий, гармоничный	7,90
VII – Система дефицитного орошения, П-образная (полная) чеканка	Объёмная доля этилового спирта – 14,1 % Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 6,5 г/л.	Цвет – рубиновый. Аромат – умеренный, ягодного направления. Вкус – чистый, ягодный, облегченный.	7,82
VIII – Система дефицитного орошения, горизонтальная чеканка, заводка побегов	Объёмная доля этилового спирта – 14,2 %. Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчёте на винную – 7,3 г/л.	Цвет – рубиновый. Аромат – умеренный, ягодного направления. Вкус – чистый, ягодный, облегченный.	7,82

Наивысшими оценками отмечены варианты опытов III (7,91 балла) и VI (7,9 балла). Виноматериалы характеризовались рубиновым цветом, ароматом ягодного направления с оттенками табака, пряностей, мака, сафьяна, а также полным ягодным вкусом.

Приготовленные виноматериалы из винограда в вариантах опыта IV и I отличались рубиновым цветом, ярким ароматом ягодного направления с маковыми и пряными оттенками, чистым, мягким, полным, гармоничным вкусом. Дегустационная оценка составила 7,87 и 7,86 балла.

Виноматериалы вариантов опыта II, V, VII и VIII имели рубиновый цвет, умеренный, пряно-ягодный аромат с мягким, облегченным, чистым вкусом. Дегустационная оценка образцов варьировала от 7,82 до 7,83 балла.

Выводы

Проведенный научно обоснованный подход к оценке влияния разработанных агротехнических приемов возделывания винограда сорта Мерло на физико-химические и биохимические показатели винограда и виноматериалов позволил определить закономерности и выделить оптимальные комбинации системы орошения и ухода за кроной куста («зеленые» операции), а именно: I (без орошения, производственная чеканка, заводка побегов), II (полное орошение, некорневое внесение препарата «АгроГемо», заводка побегов, дефолиация), IV (полное орошение, без чеканки, заводка побегов, дефолиация), VI (СДО, без чеканки, заводка побегов).

Установлена тенденция к увеличению сахаронакопления в винограде в условиях полного орошения и отсутствия чеканки в процессе вегетации в пределах от 0,5 до 1,1 г/100 см³.

Отмечена существенная разница в значении титруемых кислот в винограде в зависимости от технологии возделывания виноградников. Значение показателя варьировало в диапазоне от 4,1 до 5,6 г/л. Анализ данных показал, что в варианте опыта с производственной чеканкой отсутствие орошение обеспечило более высокое содержание титруемых кислот (5,5 г/л), чем в случае полного (4,6 г/л) или частичного орошения (4,4 г/л).

Профиль фенольного комплекса винограда преимущественно представлен антоцианами (51–54 %) и флавоноидами (43–47 %). Доля фенольных кислот находилась в следовых количествах и не превышала 2,5 %. Отмечено влияние системы орошения на формирование фенольного комплекса винограда: при применении производственной чеканки значение показателя возрастает в последовательности – дефицитная система орошения (3033 мг/л) → полное орошение (3838 мг/л) → без орошения (7148 мг/л). Массовая концентрация антоцианов в винограде для вариантов опыта с применением производственной чеканки снижалась при увеличении количества влаги: 3712 мг/л (без орошения) → 2005 мг/л (полное орошение) → 1550 мг/л (дефицитная система орошения). В процессе брожения отмечено снижение массовой концентрации фенольных веществ на 56,8–83,5 %, а значение показателя в виноматериалах варьировало в диапазоне от 1060,9 до 1280,4 мг/л. В молодых виноматериалах массовая концентрация антоцианов составляла от 458 до 584 мг/л и находилась на уровне или превышала контроль.

Литература

1. Смирнов К. В. Малтабар Л. М., Раджабов А. К., Матузок Н. В. Виноградарство. М.: Издательство МСХА, 1998. 510 с.
2. Дергунов А.В., Лукьянова А.А. Влияние агротехнических приёмов на урожайность и качество винограда и вина // Плодоводство и ягодоводство России. 2021. Т. 67. С. 29–41. DOI: 10.31676/2073-4948-2021-67-29-98.
3. Манацков А. Г., Сироткина Н. А. Качество вина из винограда, выращенного при разной агротехнике // Вестник КрасГАУ. 2024. № 10. С. 215–222. DOI: 10.36718/1819-4036-2024-10-215-222.
4. Урденко Н. А., Бейбулатов М. Р., Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А. Агротехнические приемы в системе возделывания винограда технологического качества // Сборник I международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и практики в исследованиях молодых ученых». Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2024. С. 186–194.
5. Урденко Н. А., Бейбулатов М. Р., Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А. Влияние отдельных элементов агротехнологии на продукционный потенциал и перспективность столового сорта винограда

Виктория // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2021. № 3 (117). С. 242–247. DOI: 10.35547/IM.2021.95.94.006.

6. Theocharis S., Nikolaou N., Zioziou E., Kyraleou M., Kallithraka S., Kotseridis Y., Koundouras S. Effects of post-veraison irrigation on the phenolic composition of *Vitis vinifera* L. cv. 'Xinomavro' grapes // OENO One. 2021. Vol. 55. P. 173–189. DOI: 10.20870/oeno-one.2021.55.3.4706.

7. Fazeli Rostampour M. The effect of irrigation regime and green pruning on some qualitative, physiological traits and yield of Yaghooti grape // Journal of Horticultural Science. 2022. Vol. 34 No. 1. P. 185–196. DOI: 10.22067/jhorts4.v34i1.83688.

8. Doğan O. Determination of effects of some summer pruning applications on yield and quality characteristics of Alphonse Lavallée (*Vitis vinifera* L.) grape variety // Horticulturae. 2025. Vol. 11 (1). Art. No. 445. DOI: 10.3390/horticulturae11040445.

9. Pou A., Balda P., Cifre J., Ochogavia J., Ayestarán B., Guadalupe Z., Llompar, M., Bota J., Martínez L. Influence of non-irrigation and seasonality on wine colour, phenolic composition and sensory quality of a grapevine (*Vitis vinifera* cv. Callet) in a Mediterranean climate // OENO One. 2023. Vol. 57. P. 217–233. DOI: 10.20870/oeno-one.2023.57.1.7199.

10. Minnaar Ph., Van Der Rijst M., Hunter J. Grapevine row orientation, vintage and grape ripeness effect on anthocyanins, flavan-3-ols, flavonols and phenolic acids: I. *Vitis vinifera* L. cv. Syrah grapes // OENO One. 2022. Vol. 56. P. 275–293. DOI: 10.20870/oeno-one.2022.56.1.4857.

11. Zhang R., Zhang H., Yang C., Li H., Wu J. Effects of water stress on nutrients and enzyme activity in rhizosphere soils of greenhouse grape // Frontiers in Microbiology. 2024. Vol. 15. Art. No. 1376849. DOI: 10.3389/fmicb.2024.1376849.

12. Lavado Rodas N., Uriarte Hernández D., Moreno Cardona D., Mancha Ramírez L. A., Prieto Losada M. H., Valdés Sánchez M. E. Forcing vine regrowth under different irrigation strategies: effect on polyphenolic composition and chromatic characteristics of cv. Tempranillo wines grown in a semiarid climate // Frontiers in Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1128174. DOI: 10.3389/fpls.2023.1128174.

13. Lavado N., Uriarte D., Moreno D. Mancha L. A., Prieto M. H., Valdés M. E. Crop forcing technique and irrigation strategy modified the content and phenolic profile of cv. Tempranillo grape berries grown in a semi-arid climate // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2023. Vol. 103. No. 10. P. 5028–5038. DOI: 10.1002/jsfa.12590.

14. Van Leeuwen C., Tregoat O., Choné X., Bois B., Pernet D., Gaudillère J.-P. Vine water status is a key factor in grape ripening and vintage quality for red Bordeaux wine. How can it be assessed for vineyard management purposes? // Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin (OENO One). 2009. 2009. Vol. 43. No. 3. P. 121–134. DOI: 10.20870/oeno-one.2009.43.3.798.

15. Физиология винограда и основы его возделывания. Том III. Основы обрезки и формирования виноградного растения. Биохимическая сущность устойчивости винограда и аспекты программирования его урожая // Под ред. Стоева К. София: Издательство Болгарской академии наук, 1984. 328 с.

16. Emurlova F., Yoncheva T. Impact of summer green pruning on the phenolic content of grapes from Cabernet Franc cultivar // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2023. Vol. 29 (4). P. 703–708.

17. Красильников А. А., Руссо Д. Э., Хорошкин А. Б. Интенсификация минерального питания виноградников (методические рекомендации). Краснодар: Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия, группа компаний «Агромастер», 2019. 64 с.

18. Zhang, Y., Wang, C., Zhou J., Li Y., Xie Z., Leng F. Effects of different regulated deficit irrigation treatments on phenols in grape berries // Journal of Fruit Science. 2021. Vol. 38. P. 1296–1307. DOI: 10.13925/j.cnki.gsx.20200483.

19. Урденко Н. А., Бейбулатов М. Р., Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А. Оценка влияния органического удобрения «ОФА» на продуктивность, формирование качества винограда и виноматериала // Плодоводство и виноградарство юга России. 2022. № 76 (4). С. 155–168. DOI: 10.30679/2219-5335-2019-5-59-78-91.

20. Бойко В. А. Исследование фенольного комплекса столовых сортов винограда в процессе созревания и послеуборочного хранения // Сборник X международного симпозиума «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты». М.: Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 2018. С. 48–52.

21. Ghiglieno I., Facciano L., Valenti L., Amari F., Cola G. Evaluation of the impact of vine pruning periods on grape production and composition: an integrated approach considering different years and cultivars // OENO One. 2025. Vol. 59–1. DOI: 10.20870/oeno-one.2025.59.1.8239.

22. Загоскина Н. В. Фенольные соединения и их участие в защите растений от стрессовых воздействий // Сборник X международного симпозиума «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты». М.: Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 2018. С. 150–153.

23. Левченко С. В., Бойко В. А., Белаш Д. Ю. Некоторые закономерности накопления компонентов фенольного комплекса винограда в условиях применения внекорневых подкормок // Сборник X международного симпозиума «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты». М.: Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 2018. С. 248–253.

24. Червяк С. Н., Бойко В. А., Левченко С. В. Влияние некорневой подкормки растений на фенольную зрелость винограда и качественные характеристики виноматериалов // Садоводство и виноградарство. 2019. № 4. С. 30–36. DOI: 10.31676/0235-2591-2019-4-30-36.
25. Авидзба А. М. Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины. Ялта: ИВиВ «Магарач», 2004. 264 с.
26. Wintermans J. F.G.M., de Mots A. Spectrophotometric characteristics of chlorophylls *a* and *b* and their phenophytins in ethanol // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biophysics including Photosynthesis. 1965. No. 109(2). P. 448–453. DOI: 10.1016/0926-6585(65)90170-6.
27. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph // Ed. by Meier U. 2nd edition. Berlin & Braunschweig: Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, 2001. 158 p.
28. Червяк С. Н., Бойко В. А., Олейникова В. А., Романов А. В. Фенольный комплекс винограда сорта Бастардо магарачский и факторы, обуславливающие его формирование // Пищевые системы. 2024. № 7(4). С. 508–514. DOI: 10.21323/2618-9771-2024-7-4-508-514.
29. М 04-47–2012. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза. М.: Люмэкс, 2012. 43 с.
30. Гержикова В. Г. Методы теххимического контроля в виноделии. Симферополь: Таврида, 2009. 260 с.

References

1. Smirnov K. V., Maltabar L. M., Radzhabov A. K., Matuzok N. V. Viticulture. Moscow: Moscow Agricultural Academy Publ., 1998. 510 p.
2. Dergunov A. V., Lukyanova A. A. Influence of agricultural techniques on yield and quality of grapes and wine // Pomiculture and small fruits culture in Russia. 2021. Vol. 67. P. 29–41. DOI: 10.31676/2073-4948-2021-67-29-98.
3. Manatskov A. G., Sirotkina N. A. Wine quality from grapes grown with different agricultural technologies // Bulletin of KSAU. 2024. Vol. 10. P. 215–222. DOI: 10.36718/1819-4036-2024-10-215-222.
4. Urdenko N. A., Beibulatov M. R., Tikhomirova N. A., Buival R. A. Agrotechnical techniques in the system of cultivation of the grapes of technological quality // Collection of the 1st International Scientific and Practical Conference “Actual problems of science and practice in the studies of young scientists”. Novosibirsk: Publishing Center of the Novosibirsk State Agrarian University “Zolotoy Kolos”, 2024. P. 186–194.
5. Urdenko N. A., Beibulatov M. R., Tikhomirova N. A., Buival R. A. The effect of specific agrotechnology elements on production potential and prospects of the table grape variety ‘Viktoriya’ // Magarach. Viticulture and Winemaking. 2021. No. 23(3). P. 242–247. DOI: 10.35547/IM.2021.95.94.006.
6. Theocharis S., Nikolaou N., Zioziou E., Kyraleou M., Kallithraka S., Kotseridis Y., Koundouras S. Effects of post-veraison irrigation on the phenolic composition of *Vitis vinifera* L. cv. ‘Xinomavro’ grapes // OENO One. 2021. Vol. 55. P. 173–189. DOI: 10.20870/oenone.2021.55.3.4706.
7. Fazeli Rostampour M. The effect of irrigation regime and green pruning on some qualitative, physiological traits and yield of Yaghooti grape // Journal of Horticultural Science. 2022. Vol. 34 No. 1. P. 185–196. DOI: 10.22067/jhorts4.v34i1.83688.
8. Doğan O. Determination of effects of some summer pruning applications on yield and quality characteristics of Alphonse Lavallée (*Vitis vinifera* L.) grape variety // Horticulturae. 2025. Vol. 11 (1). Art. No. 445. DOI: 10.3390/horticulturae11040445.
9. Pou A., Balda P., Cifre J., Ochogavia J., Ayestarán B., Guadalupe Z., Llompar, M., Bota J., Martínez L. Influence of non-irrigation and seasonality on wine colour, phenolic composition and sensory quality of a grapevine (*Vitis vinifera* cv. Callet) in a Mediterranean climate // OENO One. 2023. Vol. 57. P. 217–233. DOI: 10.20870/oenone.2023.57.1.7199.
10. Minnaar Ph., Van Der Rijst M., Hunter J. Grapevine row orientation, vintage and grape ripeness effect on anthocyanins, flavan-3-ols, flavonols and phenolic acids: I. *Vitis vinifera* L. cv. Syrah grapes // OENO One. 2022. Vol. 56. P. 275–293. DOI: 10.20870/oenone.2022.56.1.4857.
11. Zhang R., Zhang H., Yang C., Li H., Wu J. Effects of water stress on nutrients and enzyme activity in rhizosphere soils of greenhouse grape // Frontiers in Microbiology. 2024. Vol. 15. Art. No. 1376849. DOI: 10.3389/fmicb.2024.1376849.
12. Lavado Rodas N., Uriarte Hernández D., Moreno Cardona D., Mancha Ramírez L. A., Prieto Losada M. H., Valdés Sánchez M. E. Forcing vine regrowth under different irrigation strategies: effect on polyphenolic composition and chromatic characteristics of cv. Tempranillo wines grown in a semiarid climate // Frontiers in Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1128174. DOI: 10.3389/fpls.2023.1128174.
13. Lavado N., Uriarte D., Moreno D., Mancha L. A., Prieto M. H., Valdés M. E. Crop forcing technique and irrigation strategy modified the content and phenolic profile of cv. Tempranillo grape berries grown in a semi-arid climate // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2023. Vol. 103. No. 10. P. 5028–5038. DOI: 10.1002/jsfa.12590.
14. Van Leeuwen C., Tregoat O., Choné X., Bois B., Pernet D., Gaudillère J.-P. Vine water status is a key factor in grape ripening and vintage quality for red Bordeaux wine. How can it be assessed for vineyard management purposes? // Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin (OENO One). 2009. Vol. 43. No. 3. P. 121–134. DOI: 10.20870/oenone.2009.43.3.798.

15. Physiology of grapes and principles of their cultivation. Vol. III. Principles of grape pruning and formation of a grape plant. Biochemical essentials of grape resistance and aspects of yield programming // Ed. by Stoev K. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences Publ., 1984. 328 p.
16. Emurlova F., Yoncheva T. Impact of summer green pruning on the phenolic content of grapes from Cabernet Franc cultivar // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2023. Vol. 29 (4). P. 703–708.
17. Krasilnikov A. A., Russo D. E., Khoroshkin A. B. Intensification of mineral nutrition of vineyards (methodological recommendations). Krasnodar: North Caucasus Federal Scientific Center for Horticulture, Viticulture, Winemaking, 2019. 4 p.
18. Zhang, Y., Wang, C., Zhou J., Li Y., Xie Z., Leng F. Effects of different regulated deficit irrigation treatments on phenols in grape berries // Journal of Fruit Science. 2021. Vol. 38. P. 1296–1307. DOI: 10.13925/j.cnki.gsx.20200483.
19. Urdenko N. A., Beybulatov M. R., Tikhomirova N. A., Buival R. A. Assessment of the effect of organic fertilizer “OFA” on productivity, formation of grape and base wine quality // Fruit growing and viticulture of South Russia. 2022. No. 76(4). P. 155–168. DOI: 10.30679/2219-5335-2022-4-76-155-168.
20. Boiko V. A. Investigation of the phenol complex of grape grape varieties in the process of ripening and post-storage storage // Collection of the X International Symposium “Phenolic Compounds: Fundamental and Applied Aspects”. Moscow: K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology RAS (IPP RAS), 2018. P. 48–52.
21. Ghiglieno I., Facciano L., Valenti L., Amari F., Cola G. Evaluation of the impact of vine pruning periods on grape production and composition: an integrated approach considering different years and cultivars // OENO One. 2025. Vol. 59(1). DOI: 10.20870/oenone.2025.59.1.8239.
22. Zagoskina N. V. Phenolic compounds and their involvement in plant defense against stress effects // Collection of the X International Symposium “Phenolic Compounds: Fundamental and Applied Aspects”. Moscow: K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology RAS (IPP RAS), 2018. P. 150–153.
23. Levchenko S. V., Boiko V. A., Belash D. Yu. Some laws of accumulating of phenolic complex components of grapes in conditions of foliar feeding application // Collection of the X International Symposium “Phenolic Compounds: Fundamental and Applied Aspects”. Moscow: K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology RAS (IPP RAS), 2018. P. 248–253.
24. Chervyak S. N., Boiko V. A., Levchenko S. V. The effect of foliar treatment on phenolic maturity of grapes and qualitative characteristics of wines materials // Horticulture and Viticulture. 2019. No. 4. P. 30–36. DOI: 10.31676/0235-2591-2019-4-30-36.
25. Avidzba A. M. Methodological recommendations for agrotechnical research in viticulture of Ukraine. Yalta: Institute of Viticulture and Winemaking “Magarach”, 2004. 264 p.
26. Wintermans J. F.G.M., de Mots A. Spectrophotometric characteristics of chlorophylls *a* and *b* and their phenophytins in ethanol // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biophysics including Photosynthesis. 1965. No. 109(2). P. 448–453. DOI: 10.1016/0926-6585(65)90170-6.
27. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph // Ed. by Meier U. 2nd edition. Berlin & Braunschweig: Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, 2001. 158 p.
28. Chervyak S. N., Boyko V. A., Oleinikova V. A., Romanov A. V. Phenolic complex of Bastardo Magarachsky grape cultivar and factors determining its formation // Food Systems. 2024. Vol. 7(4). P. 508–514. DOI: 10.21323/2618-9771-2024-7-4-508-514.
29. M 04-47–2012. Methodology for measuring the mass concentration of organic acids and their salts by capillary electrophoresis. Moscow: Lyumex, 2012. 43 p.
30. Gerzhikova V. G. Methods of technochemical control in winemaking. Simferopol: Tavrida, 2009. 260 p.

UDC 631.542.2:631.587

Urdenko N. A., Chervyak S. N., Beibulatov M. R., Tikhomirova N. A., Buival R. A.,
Boiko V. A., Romanov A. V., Belash D. Yu.

AGROTECHNICAL PRACTICES AS METHODS TO IMPACT QUALITY INDICATORS OF GRAPES AND WINES OF ‘MERLOT’ VARIETY

Summary. Effective methods must be found today to achieve optimal grape quality indicators. This study aimed to evaluate the impact of agrotechnical cultivation practices on the quality indicators and phenolic complex of the wine grape variety ‘Merlot’ in the Alminskiy terroir. The research was conducted in the Western-Coastal Piedmont viticulture and winemaking region of Crimea in 2023–2024. Phenolic complex analysis was performed using a Shimadzu LC 20 Prominence HPLC system with a Macherey-Nagel EC 250/2 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB column on SPD-M20A diode array detector. Under favorable weather conditions (exceeding amount of the sum of active temperatures and low amount of

precipitation during the growing season compared to the average long-term data), the variation in the carbohydrate-acid complex component concentrations was assessed depending on the applied irrigation system in combination with phyto-practices (types of topping, no topping, defoliation and rectification of shoots) and the application of the “AgroGemo” preparation. The following combinations of agrotechnical practices (experimental variants: IV – full irrigation, no topping, rectification, defoliation; II – full irrigation, foliar top dressing with “AgroGemo”; I – no irrigation, industrial topping, rectification), which reduce stress from water deficiency and improve the quality of grapes and wine, were identified. The value of the mass concentration of titratable acids varied in the range from 4.1 to 5.6 g/l. Industrial topping and non-irrigation conditions resulted in a higher content of titratable acids (5.5 g/l), compared to full (4.6 g/l) or partial irrigation (4.4 g/l). The maximum content of components in the phenolic complex of grapes (7,148 and 6,360 mg/kg) and corresponding wines (1,179 and 1,118 mg/kg) was ensured by the following agrotechnical practices: rectification with industrial topping under non-irrigation conditions and rectification without topping under a deficit irrigation. Regardless of the agrotechnical cultivation practices, the wines were characterized by a high tasting score, ranging from 7.82 to 7.91 points.

Keywords: irrigation, topping, defoliation, rectification of shoots, quality indicators, phenolic substances.

Урденко Наталия Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории агротехнологий винограда, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: natasha.urdenko@mail.ru.

Червяк София Николаевна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории цифровых технологий в виноделии и виноградарстве, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: sofi4@list.ru.

Бейбулатов Магомедсайгит Расулович, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник лаборатории агротехнологий винограда, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: agromagarach@mail.ru.

Тихомирова Надежда Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории агротехнологий винограда, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: nadegda17@bk.ru.

Буйвал Роман Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории агротехнологий винограда, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: bujval.roman@yandex.ru.

Бойко Владимир Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории хранения, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: vovhim@mail.ru.

Романов Александр Вадимович, младший научный сотрудник лаборатории хранения, НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: cod7-4forever@mail.ru.

Белаш Дмитрий Юрьевич, младший научный сотрудник лаборатории хранения, ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач»; 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31; e-mail: dima-244@mail.ru.

Urdenko Nataliya Aleksandrovna, Cand Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of agrotechnology of grape cultivation, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: natasha.urdenko@mail.ru.

Cherviak Sofiya Nikolaevna, Cand Sc. (Tech.), senior researcher, Laboratory of digital technologies in winemaking and viticulture, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: sofi4@list.ru.

Beibulatov Magomed Rasulovich, Dr. Sc. (Agr.), chief researcher, Laboratory of agrotechnology of grape cultivation, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: agromagarach@mail.ru.

Tikhomirova Nadezhda Aleksandrovna, Cand Sc. (Agr.), senior researcher, Laboratory of agrotechnology of grape cultivation, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: nadegda17@bk.ru.

Buival Roman Alekseyevich, Cand Sc. (Agr.), senior researcher, Laboratory of agrotechnology of grape cultivation, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: bujval.roman@yandex.ru.

Boiko Vladimir Aleksandrovich, Cand Sc. (Agr.), senior researcher, Laboratory of grape storage, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: vovhim@mail.ru.

Romanov Aleksandr Vadimovich, junior researcher, Laboratory of grape storage, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: cod7-4orever@mail.ru.

Belash Dmitriy Yurievich, junior researcher, Laboratory of grape storage, National Research Center “Kurchatov Institute” – “Magarach”; 31, Kirov str., Yalta, Republic of Crimea, 298600, Russia; e-mail: dima-244@mail.ru.

Авторы выражают благодарность сотрудникам предприятия ООО «Инвест плюс» за оказанное сотрудничество и аналитическую помощь при проведении данного исследования: ведущим агрономам Стравкину Сергею Александровичу и Козлову Валерию Валерьевичу, инженеру-технологу красных вин Губину Владимиру Сергеевичу, младшему инженеру-технологу красных вин Бабилодзе Димитрию Абельевичу, начальнику производственной лаборатории Лысогор Алене Николаевне, зам. начальника производственной лаборатории Андреевой Татьяне Владимировне.

Работа выполнена в рамках хоздоговорной тематики №1/2024 от 1.01.2024 г. «Испытание агротехнологических приемов возделывания технических сортов винограда, оказывающих влияние на качественные показатели и фенольный комплекс, терруар Альминский, с. Песчаное».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 11.03.2025.

Дата принятия к печати – 07.07.2025.